

ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Дмитриева Ирина Валентиновна

Кан. арх. наук (PhD), профессор кафедры «Промышленный дизайн»

Ташкентский государственный технический университет

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аликулов Мирзакул Абдуразок угли

Магистрант 2-курса кафедры «Промышленный дизайн»

Ташкентский государственный технический университет

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: Современная библиотека — это далеко не душное и тихое место прошлого. С развитием технологий и растущим спросом на пространства для совместной работы, библиотеки теперь нуждаются в мебели и оборудовании, чтобы поддерживать, поощрять и вдохновлять современного посетителя библиотеки

Ключевые слова: Современная библиотека, бионические формы, параметрической мебели, интерактивный учебник, Проектирование параметрической мебели.

Современная библиотека — это далеко не душное и тихое место прошлого. С развитием технологий и растущим спросом на пространства для совместной работы, библиотеки теперь нуждаются в мебели и оборудовании, чтобы поддерживать, поощрять и вдохновлять современного посетителя библиотеки. Stylage, ведущий мировой поставщик современной библиотечной мебели и оборудования, помогает библиотекам создать теплую, привлекательную атмосферу, способствующую комфортной работе, учебе и общению. Продукция Stylage варьируется от удобных диванов, где посетители могут стильно отдохнуть, до интимных кабинок, идеально подходящих для учебы или частных конференций.

Модульные конструкции компании позволяют им полностью адаптировать свои изделия к потребностям клиентов.

Рис. 1.

Компания stylage предлагает не только удобную мебель, но и эффективные решения для хранения, идеально подходящие для эффективной организации книг и других материалов в условиях ограниченного пространства библиотечного здания. В дополнение к практичным мебельным решениям, stylage также предлагает множество вариантов аудиовизуального оборудования, которое может быть использовано с компьютерами или проектами для повышения эффективности обучения или общественных мероприятий, таких как лекции или семинары, которые могут проводиться в самой библиотеке.

Оснащение помещений такими технологиями, как проекторы, видеокамеры и 3D-принтеры, позволяет библиотекам открывать новые возможности для вовлечения общества в интерактивное обучение, а также создавать увлекательную среду, в которой посетители могут творчески обмениваться идеями. Компания стремится не только к тому, чтобы каждая единица оборудования выглядела великолепно в своем окружении, но и к тому, чтобы оно было достаточно прочным, чтобы выдерживать ежедневный

износ, не требуя частого обслуживания или замены деталей. Безопасность является еще одним главным приоритетом — от интеллектуальных систем безопасности, которые поддерживают оптимальные меры безопасности, когда патрульные входят или выходят из помещения, до таких мелочей, как моторизованные двери для дополнительной меры предосторожности, когда гости уходят после окончания рабочего дня — stylage предлагает современные решения в сочетании с передовыми технологиями, направленные на обеспечение безопасности людей, способствуя при этом творчеству и продуктивности в каждом помещении, для которого они разрабатывают решения.

Рис. 2.

Поскольку современные библиотеки продолжают развиваться в ногу со временем, важно, чтобы они обращали внимание на такие компании, как stylage, которые понимают как традиционные, так и прогрессивные ценности — помогая создавать среду, которая является безопасной и одновременно поощряет различные формы творческого сотрудничества с помощью уютных зон отдыха и вдохновляющих аудиовизуальных технологий, специально разработанных с учетом потребностей современных посетителей!

Рис. 3.

Список использованных источников:

1. Дмитриева И. В. Роль цветовых гармоний в архитектурном декоре Центральной Азии // Наука, образование и культура. 2020. №5 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsvetovyh-garmoniy-v-arhitekturnom-dekore-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 01.02.2022).
2. Дмитриева И. В., Зияева М. Б. Виды спортивно-игровых комплексов и их назначение // Наука, образование и культура. 2020. №5 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-sportivno-igrovyyh-kompleksov-i-ih-paznachenie> (дата обращения: 01.02.2022).
3. Одилова С.Д. История создания предметов мебели у народов среднеазиатского региона // Проблемы науки - мультидисциплинарное издание. 2021 3 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-sozdaniya-predmetov-mebeli-u-narodov-sredneaziatskogo-regiona> (дата обращения: 01.02.2022).
4. <http://www.bestreferat.ru/referat-42944.html>
5. <http://www.mining-portal.ru/news/all-news/istoriya-sozdaniya-buldozera/>
6. <https://zolotodb.ru/article/11351>

7. <https://refdb.ru/look/2716291-pall.html>
8. [Kamiljanovna A. S. Corrugation and its Application in Furniture Design //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 123-128.http://www.mining-portal.ru/news/all-news/istoriya-sozdaniya-buldozera/](http://www.mining-portal.ru/news/all-news/istoriya-sozdaniya-buldozera/)
9. [Камбарова Ойдин Собиржановна Влияние бионических закономерностей на дизайн автомобильной продукции // Наука, образование и культура. 2019. №6 \(40\). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii \(дата обращения: 14.01.2022\).](https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii)
10. <https://refdb.ru/look/2716291-pall.html>
11. Rakhmanov J. APPLICATION OF DIFFERENT POPULAR STYLES IN FURNITURE DESIGN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A1. – С. 158-162.